

O USO DA SAÚDE DIGITAL NA ASSISTÊNCIA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-

19

Ana Emília Araújo de Oliveira¹, Gizele Marinho de Farias², Whâniza Sulana Costa Silva³, Valdízia Mendes e Silva⁴, Maria Gabriela Ferreira Nobre⁵, Beatriz Leodelgario Silva⁶

¹Mestranda em Ciência e Tecnologia em Saúde pela Universidade Estadual da Paraíba (NUTES-UEPB). Campina Grande, Paraíba, Brasil.

²Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNINASSAU Campina Grande, Paraíba, Brasil.

³Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNINASSAU Campina Grande, Paraíba, Brasil.

⁴Acadêmica do Curso de Enfermagem da UEPB Campina Grande, Paraíba, Brasil.

⁵Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNINASSAU Campina Grande, Paraíba, Brasil

⁶Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNINASSAU Campina Grande, Paraíba, Brasil

INTRODUÇÃO: A convergência, a evolução tecnológica e ampliação do acesso à internet, está permitindo a integração de informações e a colaboração médica junto a diversas instituições em saúde remotamente localizadas. A pandemia do COVID-19 configura-se como o maior desafio sanitário do século 21, com mais 6.287.771 casos confirmados em todo o mundo e mais de 375 mil mortes em 01 de junho. No atual contexto pandêmico o Brasil tem sofrido significativamente com os impactos provocados pela doença, em 23 de maio de 2020 o Brasil ocupava a segunda posição em distribuição de casos da COVID-19 entre os países com maior número de casos. A pandemia trouxe o distanciamento físico e isolamento domiciliar, como um dos fatores de proteção e com isso, a suspensão temporária nos atendimentos dos serviços de saúde presenciais eletivos, como consultas. A área da saúde digital está se expandindo rapidamente e há um grande potencial para aplicar essas estratégias e abordagens na prestação de cuidados, principalmente quando os serviços de saúde são interrompidos, como observado durante a pandemia de COVID-19. Diante destes desafios, a Saúde Digital (ou e-Saúde) torna-se opção tecnológica para o país procurar inovações para minimizar as assimetrias e viabilizar uma melhora da qualidade e oferta dos serviços de saúde. **OBJETIVO GERAL:** Avaliar o uso da Saúde Digital na assistência durante a pandemia do COVID -19. **MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão bibliográfica, a busca de dados foi realizada na biblioteca de dados eletrônica da BVS e foram inclusos artigos publicados entre os anos de 2015 até 2020, no idioma português e inglês. **RESULTADOS:** O notável avanço das tecnologias de informação e comunicação e sua aplicação na Medicina propiciaram a transmissão segura de dados, facilitando a interação de profissionais de saúde, abrindo uma porta para democratização do acesso ao conhecimento médico e estreitando a colaboração entre os diversos níveis de atenção à saúde. **CONCLUSÕES:** A função primária da saúde digital é ajudar a manter a continuidade dos serviços durante o período de transmissão comunitária da COVID-19, além de atuar como uma plataforma para melhorar a comunicação entre provedores e pacientes e de reforçar a continuidade da assistência. As soluções digitais promovem maior nível de autonomia e autocuidados e conseguem um nível mais alto de adesão aos tratamentos. Do ponto de vista do sistema de saúde, os provedores têm conseguido interagir com seus pacientes remotamente, atualizar os prontuários eletrônicos dos pacientes (PEP) e até mesmo solicitar uma segunda opinião de especialistas.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde digital, Assistência, Pandemia, COVID-19.

REFERÊNCIAS

- 1) CURRAN, V; MATTHEWS, L; FLEET L, et al. **A Review of Digital, Social, and Mobile Technologies in Health Professional Education.** J Contin Educ Health Prof. [internet]. 2017 [acesso em 10/01 2021]; 37(3):195-206. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1097/CEH.0000000000000168>
- 2) KISSLER, S.M, TEDIJANTO, C; LIPSITCH, M; GRAD Y. **Social distancing strategies for curbing the COVID-19 epidemic.** medRxiv 2020; 24 mar. <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.22.20041079v1>